

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARNING RIVOJLANISHI VA TARBIYASI.

Abduqodirova Nozila Marifjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

MTM-BU-23-guruh 1-bosqich talabasi.

+998947723804

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning rivojlanishi va ta'lim tarbiyasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, maktabgacha ta'lim tashkiloti, o'quv metodik qo'llanmalar

Maktabgacha yosh davri bolaning hayot haqidagi ilk tasavvurlari shakillanadigan davri hisoblanadi. Bu davrda olingan har qanday bilim bolaning boshqa fanlarni o'zlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bolalarga tarbiya berishni asosan, bog'cha yoshidagina emas, balki ona qornidaligidanoq boshlash lozim. Chunki bola ona qornidaligidanoq olamni seza boshlaydi. Har bir ota-ona bunga e'tibor berishi lozim.

Barkamol avlodni tarbiyalash uchun avvalambor ota-onaning o'zlari ma'naviyatli bo'lmog'i lozim. Buning uchun bugungi yoshlarimiz yaxshi bilim olsa, dunyoqarashi keng bo'lsa, keyingi keladigan avlod ham yuksak ma'naviyatli bo'lib boraveradi. Shuning uchun ham Prezidentimiz nafaqat Maktabgacha ta'lim tizimiga, shu bilan birgalikda yoshlarning ta'lim olishiga, kerak bo'lsa xorijiy davlatlarda o'z bilimlarini oshirish uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratib bermoqdalar. Bolalarning barkamol bo'lib voyaga yetishlari, ularning aqliy salohiyatlarini yanada oshirish uchun ularga ko'proq badiiy kitoblar, turli xildagi ertak kitoblarni o'qib berish lozim. Ertak yordamida bola atrofidagi voqelikni o'zi tushungandek talqin qiladi. Ertak tanlayotganda bolalarning yoshini va ruhan rivojlanganligini hisobga olish lozim. Tarbiyachi va ota-onalar bunga e'tibor

bersagini ertaklar bolalarga foyda keltirishi mumkin. Ertaklardan foydalanish bolalarning qobiliyatlarini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarga beriladigan tarbiya,ularning murakkab harakatlarini o'zlashtirish, elementlar gigiyena,modiyva mehnat malakalarini shakllantirish,nutqini rivojlantirish hamda ijtimoiy axloq va estetik didining dastlabki kurtaklarini hosil qilishga qaratilishi lozim.

Bog'cha yoshdagi bolalar juda ham qiziquvchan hamma narsaga intiluvcha bo'lishadi.Ular o'zlarining ajoyib qiziq harakatlari bilan odamlarning ko'zlariga tez tashlanadilar. Bola tabiatining asosiy qovimini shunday ifodalash mumkin,bola uzliksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi,lekin u faoliyat natijasidan emas,balki faoliyatning bir xilligi va surunkaliligidan toliqadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yindir.Bu yoshdagi bolalarning o'yinlarini 3 ga bo'lish mumkin.

- 1)Predmetli o'yinlar (15-20 minut o'ylanadi)
- 2)Siyetli-ro'lli o'yinlar (30-60 minut o'ylanadi)
- 3)Qoidali o'yinlar (1 soatdan-2 kungacha davom etishi mumkin).

Asosan bolalarning rivojlanishiga muhit ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Bolaning rivojlanishida muhit ham asosiy vazifa hisoblanadi.Muhit qancha yaxshi bo'lsa,bolaning rivojlanishi,dunyoqarashi shuncha keng bo'ladi.Muhitning ta'sirida bola o'z fikrlarini qo'rqmasdan,erkin bayon eta oladi.

Agar bola nizoli oilalarda katta bo'ladigan bo'lsa,uning hayotga qiziqishi tobora so'nib boradi.Atrofidagi tinch oilalarga havas qilib katta bo'ladi.Bizning oilamiz ham shunaqa tinch bo'larmikan,qachon chiroyli yasharkanmiz degan o'ylar paydo bo'ladi bolaning hayolida.Shuning uchun bolani tarbiyalashda asosiy masalalardan yana biri bu oilaning tinchligi,ota- onaning e'tibori hisoblanadi.Agar ota-ona bolaga qanchalik e'tibor bersa,bolasi uchun yetarli darajada vaqt ajratsa,bolaning hayotga bo'lgan qiziqishi tobora ortib boradi.Bolaning yomon xulq-atvorining sabablari boshqacha:bola oilada buziladi va aksincha,unga e'tibor

berilmaydi;bolaga bo'lgan haddan tashqari muhabbat,uning har bir istagining zudlik bilan bajarilishida va bolani doimiy ravishda jazolashda,oilada bir xil talablarning yetishmasligi va ularni taqdim etish tartibida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib,bola shaxsining rivojlanishida tarbiya ham yetakchi o'ringa ega bo'lib,tarbiya tufayli nasl-nasabi,oila muhiti,ijtimoiy muhit,ijtimoiy muhit ta'sirida har tomonlama rivojlanishga qodir,degan xulosani chiqarish mumkin.

Maktabgachayoshdagi bolalarda tarbiyani milliylikni,zamonaviylikni,Vatanga bo'lgan sadoqat,burch va ma'suliyat,tashabbuskorlik va milliy fazilatlarini maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ongi va qalbida shakllantirishimiz kerak.Bolalarda milliy qadriyatlarimizni shakllantirish uchun milliy bayramlar haqida ma'lumotlar berish lozim.Masalan,Navro'z bayramida xonadonlar obodonlashtirilishi,sumalaklar tayyorlanishi,keksalar holidan xabar olinishi haqida ma'lumotlar berib o'tish kerak.Bolalarda milliy qadriyatlarimizni anglatish mobaynida ularning yangicha yashashi,ozod va obod Vatan erkin va farovon xayot qurish tuyg'usi esa yosh avlod oldiga keksa avlodga qaraganda ma'suliyatliroq vazifalarni qo'yimoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifasi shundan iboratki,bolalarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish va maktabga tayyorlash,ularning ruhiyati,shaxsiy qobiliyati,intilishi va ularni maktab ta'limiga tayyorlashdan iborat hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi,ularni axloqiy tarbiyalash bilan bog'liq o'z vatanining madaniyati.uning o'tmishi va hozirgi kuni hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyalanadigan axloqiy xususiyatlar,xulq-atvor qoidalari orasida insonparvarlik muhim o'rin tutadi.Insonparvarlik hissi axloq normalari va qoidalarini o'rgatish asosida rivojlanadi.Buning uchun bolalarni yaxshi ishlarni qilishga o'rgatib borish kerak.Insonparvarlikni tarbiyalashda bolalarning yoshini inobatga olish zarur.Kichik bolaga yaxshi bo'l deганиmiz bilan yaxshi bo'lib qolmaydi,chunki unda yaxshilik bilan yomonlikni to'g'ri tahlil qilish hayotiy tajribasi

yetishmaydi. Bu yoshda bolalar yaxshi ishlar qilishga o'rgatiladi: yiqilib tushgan bolani turgizib qo'g'ishga yordam berish, uning ustki kiyimlarini qoqib qo'yish, yupatish, o'simlik va hayvonlarni parvarish qilish, o'yinchog'ini o'rtog'iga berib turish, tik turgan kishiga joy ko'rsatish, eng muhimi boshqalarga ko'rsatilgan xizmatdan xursand bo'lishga o'rgatish. Bu xususiyatlar sog'lom shaxsni tarbiyalashning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Kamtarlik har bir kishining eng muhim va olijanob fazilatlaridan biridir. Bu asosan maktab yoshidan tarbiyalanadi. Ammo maktabgacha yoshidan boshlab, bolalarga kamtarlik hissini singdirish, manmanlik, takabburlik va maqtanchoqlikni yo'qotib borish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarini boshqa bolalardan ustun qo'yishga urinadilar, ba'zan ota-onalarning kasbi bilan ham maqtanadilar. Bunday holatda bolalarning ota-onalari bilan tegishli ish olib borish, har bir kasbning zarurligi va muhimligi to'g'risida aniq misollar bilan tushuntirish zarur.

Bolalarning ta'lim tarbiyasi qancha erta boshlansa, shuncha yaxshi samara beradi. Bunda uch, besh va yetti yoshgacha bo'lgan oraliq bosqichlar muhim o'rin tutishini va ularning biri keyingisiga o'ziga xos zamin tayyorlashini ham ta'kidlab o'tilgan. Bu bosqichlar umumlashib bolani maktabga tayyorlash degan murakkab jarayonni tashkil etadi.

Albatta, kichkintoyning birinchi sinfga tayyor holda borishi nafaqat ustozlar, balki ota-onalar, oila kattalari zimmasidagi o'ta ma'suliyatli vazifa deyish mumkin. Maktabda bolalarning ta'limni yaxshi o'zlashtirishi esa ko'p jihatdan maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiyaga bog'liq.

Tarbiyalanuvchilarning maktab davriga qo'yayotgan ilk qadamlari katta hayotga debocha sanaladi. Hozirda bolalarni maktabga tayyorlashda ularda ijtimoiy munosabat va ko'nikmalarni shakllantirish sa'y-harakatlar yanada faollashgan. O'tgan yillar davomida yurtimizning ko'plab hududiga ta'lim-tarbiya uchun barcha shart-sharoitga ega avtobuslar, "ko'chma bog'cha" shaklida qayta jihozlangan holda yetkazib berildi. Bu yerda "Aqlvoy"-maktabgacha ta'lim mobil guruhlarini

shakllantirilgani ham muhim qadamlardan bo'ldi. Maktabgacha ta'limning ushbu muqobil innovatsion shakli o'quv-tarbiya xizmatlari sifati va samaradorligini oshirish imkonini berdi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz o'qitishning boshlang'ich qismi sifatida bolada bilim olishga ishtiyoq uyg'otadi, uni tizimli o'quv jarayoniga tayyorlab boradi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish bo'yicha davlat talablariga muvofiq va xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi bolalarning bizni o'rab olgan borliq nima, u qanday rivojlangan, tabiatda inson qanday o'rin tutadi, uning ongi qanday paydo bo'ladi va kamol topadi.

Xulosa

Shuni aytish mumkinki, avlodning zimmasi katta zarur ijtimoiy missiya yuklangandir. Bola tarbiyasi eng og'ir ijtimoiy vazifa ekanligi ayondir. Ota-onaning shaxsiy va namunasi solih va soliha farzandlarning kamolga yetishi uchun garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://president.uz/uz-O'zbekiston Respublikasi va Prezident sayti>
2. O'runtoyeva G.A Bolalar psixologiyasi. – M: “Akademiya”, 2010
3. Poddyakov N.M Maktabgacha yoshdagi bolani o'ylash. – M: “Pedagogika”, 1977
4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. -М.:СПБ.1999.
5. Yusupova R. "Maktabgacha tarbiya pedagogikasi "T." O'qituvchi 1993"y.
6. Akramjonova, F. A. (2023). Maktabgacha ta'limda pedagog professiogrammasini tashkil etishning asosiy jarayonlari. Science and Education, 4(12), 481-485.
7. Ibragimova, D. R. (2024). O'QISHGA BO'LGAN QIZIQISHNI OSHIRISH, O'ZLASHTIRMASLIKNI OLDINI OLUVCHI OMIL SIFATIDA. Results of National Scientific Research International Journal, 3(1), 194-200.

8. Oribboyeva, D. D. (2020). SOCIAL COMPETENCE AS AN INTEGRAL PART OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL MATURITY. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(11), 347-353.
9. Oribboyeva, D. D., & Ikromova, D. (2024). Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologiyasining o'ziga xosligi, aqli zaiflik turlari. Science and Education, 5(1), 287-291.
10. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagogik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
11. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
12. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
13. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
14. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.
15. [Vol. 2 No. 8 \(2023\): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor](#) **Published:** Aug 30, 2023 **Keywords:** Ta'lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, o'quv mashg'ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g'urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.

16. Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINF DAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633>
17. Камалова, А. (2021). THE IMPORTANCE OF USING GAME TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF EDUCATION. *Экономика и социум*, (3-2), 12-14.
18. кизи Ахмедова, Д. С., & кизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЈАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 413-416.
19. Azimova, O. A. Q. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jarayonlarida kasbiy mahorati. *Science and Education*, 4(6), 718-722.